

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA HISOB-KITOBGA OID HUQUQIY MUNOSABATLAR

Toshboyeva Ozoda Sobir qizi

Termiz davlat universiteti Yuridik fakulteti talabasi

Allayarova Muattar Chariyarovna

Termiz davlat universiteti Yuridik fakulteti Fuqarolik

huquqi va fuqarolik protsessi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12197331>

Annotatsiya

Ushbu maqolada mulk bilan bog'liq munosabatlarni tartibga solishda o'zining ahamiyatiga ega bo'lgan hisob-kitoblar, ularning huquqiy munosabatlardagi o'rni, hisob-kitoblarni tartibga soluvchi normativ huquqiy hujjatlar, ularning shakllari, naqd pullar bilan hisob kitob qilish va naqd pulsiz hisob kitob qilish turlari va tushunchalari belgilab o'tiladi.

Kalit so'zlar

Hisob-kitob, fuqarolik huquqida hisob-kitobning ahamiyati, naqd pul bilan hisob kitob qilish, to'lov topshiriqnomalari, akkreditivlar, inkasso va cheklar bilan hisob kitob qilish.

Fuqarolik huquqiy munosabatlarning katta qismi mulk bilan bog'liq munosabatlardan iborat ekanligi sababli unda muayyan haq to'lash bilan bog'liq munosabatlar bo'lishi tabiiy holat. Haq to'lash bilan bog'liq munosabatlar esa odatda hisob kitoblar orqali ta'minlanadi. Hisob kitobga oid munosabatlar hayotimizga shu darajada kirib kelganki, bunga kundalik turmushimizdagi mulkni olish, topshirish, ishni bajarish, xizmatlardan foydalanish jarayonida ko'p bora duch kelishimiz mumkin. Hisob-kitobga oid munosabatlar bank, moliya va soliq huquqida ham qo'llaniladi. Bu munosabatlarni tartibga soluvchi soha esa fuqarolik huquqi hisoblanadi.

Hisob-kitobga oid huquqiy munosabatlarda ikki taraf ishtirok etadi. Bir taraf "haq to'lovchi" bo'lsa, ikkinchi taraf "haq oluvchi" deb yuritiladi. Hisob-kitob munosabatlarining asosiy maqsadi pulni qarzdordan kreditorga o'tkazishni nazarda tutadi. Hisob-kitob alohida shartnoma turi bo'lmasada, uning majburiyatlari odatda shartnomalar bilan bog'liq bo'ladi, chunki uning majburiyatlari olingan tovar, bajarilgan ish, ko'rsatilgan xizmat tufayli tuzilgan shartnomalar ijrosiga qaratilgan bo'ladi.

Hisob-kitoblar pulga bog'liq bo'lganligi, qonunchilikdagi ko'pgina shartnomalar hisob-kitoblar bilan tartibga solinganligi bois, Fuqarolik kodeksida hisob-kitobga oid munosabatlarni tartibga solishda xalqaro bank qoidalari, shuningdek bank amaliyotida qo'llaniladigan ish muomalasi

odatlarini inobatga olinganligini ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, ularni tartibga soluvchi bir qancha normativ huquqiy hujjatlar ham mavjud. Bularga 2020-yil 13-aprelda Adliya vazirligi tomonidan ro'yxatdan o'tkazilgan 3229-raqamli "O'zbekiston Respublikasida naqd pulsiz hisob kitoblar to'g'risida"gi nizam, 2019-yil 22-oktabrda "Valyutani tartibga solish to'g'risida"gi O'RQ 573-son qonuni misol bo'la oladi.

Iqtisodiyotda "pul" va "valyuta" tushunchalari mavjud. Bu tushunchalar bir-biriga yaqin bo'lsada, hamma vaqt ham pul valyuta bo'la olmaydi. Har qanday valyuta esa pul bo'lishi mumkin. Milliy pul birligi jahon bozorida davlatlar o'rtasida muomala to'lov va jamg'arish vositasi sifatida ishlatilishi uni valyuta sifatida tan olinishi hisoblanadi¹. Har kuni jahon valyuta bozorlarida 1trln AQSh dollari miqdorida xalqaro hisob-kitob amalga oshiriladi. Bu hisob kitoblarning 90% 5 ta mamlakat valyutasiga to'g'ri keladi.

Shundan:

1. AQSh dollari (USD) - 40%
2. Yevro (Evro) - 30%
3. Yaponiya ienasi (JPY) - 15%
4. Angliya funt-sterlingi (GBP) - 9%
5. Shvetsariya franki (SNF) - 1%

(1-rasm)

Mamlakatimizda hisob kitoblarning an'anaviy naqd va naqdsiz shakli amal qiladi. Hisob kitobning naqd shakli fuqarolar o'rtasida (ish haqi, nafaqa, mukofot, tovarlarni sotib olish, sug'urta to'lovlari, kreditlar) amalga oshiriladi. Ammo fuqarolar o'rtasida naqdsiz shakli ham amal qiladi va qonunchilikda bunga nisbatan cheklovlar belgilab o'tilmaydi. Yuridik shaxslar yoki yuridik shaxs tashkil etmasdan tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan esa asosan naqdsiz shakldagi hisob-kitoblar amalga oshiriladi.

Naqd pullar bilan hisob-kitob qilishning tarixiga yuzlanadigan bo'lsak insoniyat paydo bo'lgandan hisob-kitoblar vujudga kela boshlagan. Eng avval natura almashish shaklda bo'lgan. Keyinchalik Xitoyda bronzadan yasalgan bolta, o'tkir tig'li pichoqlar yordamida hisob-kitoblar amalga oshirilgan. Ular

¹ Fuqarolik huquqi: Darslik. II qism. O.Oqyulov, X.Azizov, R.Xusainova, M.Baratov, Y.Kanyazov va boshq. TDYU nashriyoti. 2019-yil

qo`polligi sababli bronzadan “ixcham buyumlar” ya`ni tangalar yasala boshlangan. Ilk tangalar Xitoyda vujudga kelgan bo`lsada ularning muomalaga kiritilishi va taraqqiyoti Lidiya davlati bilan bog`liq. Milodiy asr boshlarida xitoyliklar tomonidan yangi hisob-kitob predmeti, ya`ni ilk qog`oz pullar ishlab chiqariladi. Bu haqda mashhur sayyoh Marko Polo o`zining “Sarguzashtlar” asarida “1275-yilda Xitoyning barcha shaharlarida hisob-kitoblar deyarli naqd pullar bilan amalga oshirilardi”-deb ta`kidlaydi. O`zbekistonda esa birinchi naqd pullar 1875-yilda bosmadan chiqarilgan. Hozirgi davrda barcha foydalanayotgan milliy valyutamiz “So`m” O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 1994 -yil 16-iyundagi “ O`zbekiston Respublikasining milliy valyutasini muomalaga kiritish to`g`risidagi” PF-870 son farmoni bilan 1994-yilning 1-iyulidan boshlab muomalaga kiritildi va qonuniy to`lov vositasi hisoblanadi. Mamlakatimizda har qaysi jabhada so`m hech qanday cheklovlarsiz qabul qilinishi majburiyligi belgilangan. Birinchi Prezidentimiz I. A.Karimovning “ Milliy valyuta milliy iftihar, davlat mustaqilligining ramzi suveren davlatga xos belgidir. Bu Respublikaga tegishli umumiy boylik va mulkdir²” deb ta`kidlaydi. Shuningdek, hisob kitoblarni amalga oshirish chog`ida chet el valyutasidan foydalanishga qonun hujjatlarida belgilangan hollar va tartibda yo`l qo`yiladi.

Yuridik shaxslar va fuqarolar naqd pulsiz hisob-kitobni amalga oshirishda o`zlariga qulay bo`lgan banklarni mustaqil tanlaydilar. Va bank bilan belgilangan shartlarda hisobvaraq ochish yo`li bilan yozma shaklda **bank hisobvarag`i shartnomasini** tuzadi. Shartnoma tuzgan yuridik shaxs yoki jismoniy shaxs bankning mijoz hisoblanadi. Shartnomada bankning majburiyatlarida pul mablag`larini mijozning farmoyishiga binoan boshqa jismoniy yoki yuridik shaxsning hisobvarag`iga o`tkazish ham belgilangan. Va bu shu jarayon naqd pulsiz hisob-kitoblar deb yuritiladi. Mijozning bankdagi puli o`z erkiga ko`ra va mustaqil tasarruf etiladi.

Shu o`rinda naqdsiz hisob kitoblarning ham bir qancha shakllari mavjud. Bular to`lov topshiriqnomalari, akkreditivlar, cheklar bilan hisob kitob qilish, inkasso bo`yicha hisob kitob qilish, memorial order hamda to`lov talabnomasi sifatida ko`rsatib o`tilgan. Bundan tashqari qonunga muvofiq chiqarilgan bank qoidalari hamda ish muomalasi odatlarida nazarda tutilgan boshqa shakllarda hisob kitob qilishga ham yo`l qo`yiladi³.

² I.A.Karimov. “O`zbekiston Iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish yo`lida”- T: O`zbekiston, 1995.217-bet

³ O`zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi. II-qism. 01.03.1997

To'lov topshiriqnomasiga binoan bank mijozning topshirig'iga asosan uning hisobvarag'idagi pullarni mijoz ko'rsatgan shaxsning shu yoki boshqa bankdagi hisobvarag'iga belgilangan muddatlarda o'tkazish majburiyatini oladi. To'lov topshiriqnomasini jo'natish faqatgina bankning mijoziga tegishli bo'ladi. Shu sababli mijoz ko'rsatgan shaxs bankdan to'lovni amalga oshirishni talab qilish huquqiga ega bo'lmaydi. Lekin bank pulni qabul qilib oluvchiga shu bankda yoki boshqa bankda ochilgan hisobvarag'iga mijoz tomonidan topshirilgan summani o'tkazib berishni majburiyatini oladi. To'lov topshiriqnomasida bank komissioner sifatida ish ko'radi.

2-rasm (To'lov topshiriqnomasini berish tartibi)

O'zbekiston Respublikasida naqd pulsiz hisob-kitob qilish hujjatlari mazmuniga bir qancha talablar o'rnatilgan va unga binoan to'lov xabarnomasida quyidagilar bevosita belgilab o'tilishi kerakligi ta'kidlanadi:

- 1)hujjat raqami, 2)K.O.Y. ,3) to'lovchining nomi 4) to'lovchining hisob raqami 5) soliq to'lovchining identifikatsiya raqami 6)to'lovchi bank nomi 7)oluvchi nomi 8) oluvchi hisob raqami 9) oluvchi bankning nomi 10) oluvchi bankning kodi 11)

to'lanayotgan miqdor (raqam va so'z bilan) 12)to'lov maqsadi

TЎЛОВ ТОПШИРИҚНОМАСИ РАҚАМИ			
Хужжат санаси	<input type="text" value="кк.оо.йййй"/>	Валюталаштириш санаси	<input type="text" value="кк.оо.йййй"/>
Маблагларни тўловчининг номи	<input type="text"/>		
ДЕБЕТ			
Маблагларни тўловчининг ҳисобварағи	<input type="text"/>	Маблагларни тўловчининг идентификация рақами	<input type="text"/>
Маблагларни тўловчининг банки номи	<input type="text"/>	Маблагларни тўловчининг банки коди	<input type="text"/>
Сумма	<input type="text"/>		
Маблагларни олувчининг номи	<input type="text"/>		
КРЕДИТ			
Маблагларни олувчининг ҳисобварағи	<input type="text"/>		
Маблагларни олувчининг банки номи	<input type="text"/>	Маблагларни олувчининг банки коди	<input type="text"/>
Сумма (сўз билан)	<input type="text"/>		
Тўлов мақсади	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		
Раҳбар	<input type="text" value=""/>	Бош бухгалтер	<input type="text" value=""/>
	(Ф.И.О., имзо)		(Ф.И.О., имзо)
	Текширилган	Маъқулланган	Банк томонидан ўтказилган
Банк	<input type="text" value="имзо"/>	<input type="text" value="имзо"/>	<input type="text" value="имзо"/>

3-rasm (O'zbekiston Respublikasida naqd pulsiz hisob-kitoblar to'g'risidagi nizomga 2-ilova, to'lov topshiriqnomasining namunasi)

Akkreditiv ham bank operatsiyasi bo'lib, unga ko'ra bank mijoz ko'rsatmasiga muvofiq (agar mablag' oluvchi akkreditivda ko'rsatilgan hujjat va boshqa shartlarni bajaragan bo'lsa), uchinchi shaxsga to'lovni bajarish majburiyatini oladi. Akkreditiv mijoz tomonidan bankga ariza berilganda ochiladi. Va ariza kamida 2 nusxada bo'lishi kkerakligi belgilanadi. Bunda bank bank-emitent bo'lib ishtirok etadi.

Naqd pulsiz hisob-kitob qilish Nizomining 53-bandiga ko'ra akkreditivlar qoplangan yoki qoplanmagan akkreditivlar tariqasida ochilishi mumkin. Akkreditivga oid huquqiy munosabatlarni tartibga solish Fuqarolik kodeksining 45-bobi bilan, O'zbekiston Respublikasi Naqd pulsiz hisob-kitob qilish nizomining 7-bobi tartibga solinadi.

Akkreditivlar bilan hisob kitob qilishda ham muayyan tartib va shartlar belgilab o'tiladi. Fuqarolik kodeksining 797-moddasiga muvofiq;

- 1) Akkreditiv bo'yicha harakat muddati va tartibi;
- 2) Bank nomi
- 3) Akkreditivning turi va bajarilish usuli
- 4) Mablag'oluvchini xabardor qilish usuli

- 5) Mablag' olish uchun taqdim etilgan hujjatlarning to'liq ro'yxati
- 6) Ma'lum xizmat ko'rsatilganligi yoki vazifani bajarganligi haqidahi hujjatni taqdim etish muddati.

Inkasso topshiriqnomalari bo'yicha hisob-kitoblarda mijoz bankiga pul to'lovchidan ma'lum mablag'ni qabul qilishi haqida topshiriqnoma yuboradi. Yozma shakldagi topshiriqnoma mablag'larni oluvchi yoki to'lovchining bankiga 3 nusxada topshiriladi. Topshiriqni olgan bank- emitent buni bajarish uchun boshqa bankni jalb qilish huquqiga ega hisoblanadi. Agarda mijoz topshirig'i belgilangan muddatda yoki shartlarda bajarilmasa Fuqarolik kodeksi 24-bobida nazarda tutilgan asosga va miqdorga ko'ra javobgar bo'ladi. Agarda inkasso topshirig'nomasini bergan shaxs hujjatlarni to'liq qilib topshirmagan bo'lsa bank unga darhol xabar berishi kerak bo'ladi. Xabar berilgandan keyin ham kamchiliklar bartaraf etilmasa bank inkasso topshiriqnomasini bergan tarafga uni qaytarib yuborishi mumkin.

Nizomning 6-bobiga binoan quyidagilar inkasso topshiriqnomalarini bankka taqdim etish huquqiga ega :

- a) davlat soliq xizmati organlari
- b) bojxona organlari
- v) davlat ijrochilari va undiruvchilar
- g) O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi
- d) O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Qishloq xo'jaligini davlat tomonidan qo'llab quvvatlash jamg'armasi.

Inkasso topshiriqnomasi bo'yicha to'lovlarni to'lovchilar hisob varag'idan so'zsiz undirib olishga oid e'tirozlar bank tomonidan ko'rib chiqilmaydi. E'tirozlar topshiriqnomalarni bankka taqdim etgan organlar yoki sud tomonidan ko'riladi.

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 778-moddasida bankga mijoz tomonidan berilgan to'lov hujjati bankka tushgan kunning ertasidan kechiktirmay amalga oshirilishi kerakligi belgilab qo'yilgan. Bundan kelib chiqadiki topshiriq olgan bank bir ish kunidan kechiktirmay topshiriqni bajarishi kerak. Topshiriqni amalga oshirish muddati buzilishi natijasida bank Kodeksning 327-moddasida belgilangan tartibda (kechiktirilgan har bir kun uchun hisob stavkasiga qarab foiz to'lash) javobgar bo'ladi. Mijoz bankdan topshiriq bajarilganligi haqida hisobot olishga haqli. Agar bank qoidalar buzilishi natijasida zaraz yetkazsa, zararni ham foizni ham to'lashi kerak bo'ladi. Agar bank aybli harakat sodir etgan bo'lsa, faqatgina bu harakatlar natijasida

yetkazilgna zararni emas balki o'zi topshiriqni bajarishga bergan bank harakatlari uchun ham javobgar bo'ladi (FK 334-modda).

XULOSA

Zamon shiddat bilan rivojlanayotgan bir paytda hisob-kitoblar ham murakkablashib bormoqda. Yuqorida aytib o'tilganidek, insoniyat yaratilganidan to shu davrgacha ko'plab predmetlar bilan hisob-kitoblar amalga oshirildi. Dastavval tangalar, milodiy asr boshlarida qog'oz pullar, 21-asrda esa naqdsiz pullar ya'ni elektron pullar keng tarqalmoqda. Elektron pullar bilan bir qatorda kriptovalyutalar bilan ham hisob-kitoblar amalga oshirilmogda. Naqd pullar bilan hisob-kitoblar kamaymogda. Ulardan asosan ish haqini berish, mehnat uchun to'lovlar, nafaqa to'lish, turli mukofotlar, jamg'arma va sug'urtada foydalanishmogda. Va bu naqd pullar ham ma'lum yo'llar bilan (masalan: kommunal to'lovlar, aloqa tashkilotlariga to'lovlar, har xil soliq va paylar uchun, kredit, boj, jarima va h.k) naqdsiz shaklga o'tmogda.

Hozirgi kunda Iqtisodiyotda bo'layotgan pul aylanishining 80-90%i naqd pulsiz hisob-kitoblarga to'g'ri keladi. Naqd pulsiz hisob-kitob qilishning asosiy afzalliklari shundaki, u orqali ko'p tarmoqli bank tizimining rivojlanishiga, davlat tomonidan makroiqtisodiy jarayonlarning o'rganilishiga va tartibga solinishiga, mulkchilik shakllarini ko'paytirishga, yashirin iqtisodiyotni yo'qotishga, pul aylanmasini yaxshilashga harakat qilinmogda. Shuningdek, naqd pul ishlatmasdan pul mablag'larini bir hisobvarag'dan ikkinchi hisobvarag'ga o'tkazish ham insonlar uchun katta qulaylik tug'dirmogda.

Bundan ko'rinib turadiki ehtimol yillar o'tib hisob-kitoblar faqatgina naqdsiz shaklda amalga oshiriladigan nazariyalar ham paydo bo'ladi.

Naqdsiz shaklda amalga oshiriladigan hisob-kitoblarda 3-tomon ya'ni bank ham o'zining alohida ahamiyatiga ega. Ammo yurtimizda bank faoliyatini tartibga soluvchi normalar uchun, belgilangan muddatlarda bank operatsiyalarini bajarmagan ma'sullar uchun huquqiy choralarni kuchaytirish maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Bank hisobvarag'I shartnomasi shartlarini buzganlik uchun javobgarlik masalasiga yuqori turuvchi tashkilotlar tomonidan yetarlicha e'tibor berilsa, naqd pulsiz hisob-kitoblar yanada kengayadi. Shunda davlat xalq manfaatlarini uchun, qonunlar esa xalq uchun xizmat qiladi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi (ikkinchi qism) – T.: "Toshkent"
2. Oqyulov.O. Fuqarolik huquqi: darslik. – T.: "Toshkent". 2019. 282-304-betlar

3. Karimov.I.A. “O‘zbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish yo‘lida”. – T.: “O‘zbekiston” 1995, 217-bet
4. O‘zbekiston Respublikasida naqd pulsiz hisob-kitoblar to‘g‘risidagi nizom . 2020-yil 13-aprel, 3229-raqam
5. Toychiyev. N. “Inkasso bo‘yicha hisob-kitoblar”. – T.: Toshkent: “Adolat” nashriyoti 212-bet
6. Navro‘zova K.N., Ortiqov O.A. “Banklarda hisob va to‘lov tizimi”. – T.:
<https://lex.uz/>
<https://arxiv.uz/>
<https://uz.m.wikipedia.org/>
<https://nbu.uz/>
<https://kun.uz/>

